

[ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО](#)

[СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА](#)

[ПРОФЕССИЯ](#)

[ПРАВО И ЖИЗНЬ](#)

[ПРАВО В МИРЕ](#)

[ОТРАСЛИ ПРАВА](#)

[СФЕРЫ ПРАКТИКИ](#)

[Право и жизнь](#) [События и комментарии](#)

Права человека в России

Отрасль права: [Конституционное право](#)

30.11.2015 — 14:49

0

[Российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова](#) [читать
блог](#)

[разрешить комментировать](#)

[редактировать](#)

[Удалить](#)

ПОДПИСКА

Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выразил благодарность [юридическому блоку РЭУ им. Г.В. Плеханова](#) за высококачественное исполнение НИР «Права человека в России: традиции, современное состояние, перспективы»

25.12.2015 г. № 2/16.2/134

Ректору
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
доктору экономических наук, профессору
В.И. Гришину

Уважаемый Виктор Иванович!

От имени Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выражаем благодарность за высококачественное исполнение сотрудниками РЭУ им. Г.В. Плеханова исследования по государственному контракту на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Права человека в России: традиции, современное состояние, перспективы».

Особенно хотелось бы отметить вклад сотрудников Учебно-научного центра по переподготовке и повышению квалификации РВПШ ФДПО (директор – д.э.н., профессор [Никишкин В.В.](#)) и Кафедры теории и истории государства и права (заведующий кафедрой – д.ю.н., профессор [А.И. Экимов](#), доцент кафедры – к.ю.н., [Д.С. Петренко](#)).

Уверены в нашем дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

С уважением,

Начальник управления по связям
с общественностью и
взаимодействию со СМИ
Аппарата Государственной Думы

Шувалов Юрий Евгеньевич

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

Похожие материалы

01.12.2015 [Институт права...](#)

[С 1 декабря открыта регистрация участников на VI...](#) 0

01.12.2015 [КонсультантПлюс НДФЛ нужно перечислять один раз, даже если зарплата...](#) 0

01.12.2015

[Кристина Романенко Как наказать "Великий синематограф"? 1](#)

01.12.2015 [Аркадий Брызгалин Видео налоговые новости от Аркадия Брызгалина от 27 ноября...](#) 0

01.12.2015 [Денис Козырев "Предопределенные конституционные права" \(опять из...](#) 0

Новые блоги

01.12.2015 [Институт права...](#)

[С 1 декабря открыта регистрация участников на VI...](#) 0

01.12.2015 [КонсультантПлюс НДФЛ нужно перечислять один раз, даже если зарплата...](#) 0

01.12.2015 [Аркадий Брызгалин Видео налоговые новости от Аркадия Брызгалина от 27 ноября...](#) 0

01.12.2015 [Антон Иванов Способы обеспечения исполнения обязательств...](#) 0

01.12.2015 [Лаборатория... Проект «Барьер»:](#)

Прикреплённые файлы:

[BlaaodGD_Ek](#)

ключевые слова: [Права человека](#), [Россия](#), [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

47 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

[отправить](#)

2010 - 2015 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[Facebook](#)

[ВКонтакте](#)

[Твиттер](#)